

ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ ДИКОРАСТУЩИХ СОРОДИЧЕЙ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ ИЗ СЕМЕЙСТВА *FABACEAE* LINDL., АРАЛКУМА

Г.П. Альменова

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза, г. Нукус,
Узбекистан, e-mail: gulbanu.almenova@mail.ru
ORCID: 0000-0002-7216-285

Аннотация:

В статье проведен анализ диких сородичей культурных растений из семейства *Fabaceae* Lindl., флоры Аралкума по их жизненным формам. Анализ конспекта показал, что ДСКР встречающиеся на Аралкуме состоит из 4-родов и 5-видов, и выявлен наличие как минимум 4 различных жизненные формы. Из них 2-полукустарниковых, 2-многолетних трав и 1-однолетней травы.

Ключевые слова:

Дикорастущие сородичи культурных растений, флора, жизненные формы растений.

Природа большей части Республики Каракалпакстан представляет собой пустыни Кызылкум, плато Устюрта и дельты Амударьи сменяющимся относительно широкими долинами, равнинами на севере переходящими в безбрежные равнины Казахстана.

Республика Каракалпакстан имеет определённые климатические, эдафические условия и связанные с ними определённые типы растительности.

Республика располагает неисчислимыми растительными богатствами и еще ко многим из них не прикасалась рука селекционера. Создавая новые сорта, селекционеры всё чаще обращаются к дикорастущим формам того или иного вида (Рафиков, Тетюхин, 1981).

Дикорастущие сородичи культурных растений (ДСКР) являются носителями таких биологических свойств, как устойчивость к экстремальным факторам внешней среды (высоким и низким температурам, засухам, засолению, затоплению и т.д.), а также к заболеваниям, вредителям и пр. Поэтому дальнейший прогресс в селекции не мыслим без всестороннего и полного использования дикорастущих сородичей культурных растений.

В Каракалпакстане из 171 одного вида ДСКР семейство *Fabaceae* Lindl состоит из 10 родов и 15 видов. По расположению ДСКР делили на 4 части – это Каракалпакская часть плато Устюрта и Кызылкума, Дельты Амударьи и Аралкум. На Аралкуме из семейства *Fabaceae* Lindl. встречаются 4-родов и 5-видов. Которые относятся к различным жизненным формам. (Ажиев и др., 2016а; 2017)

Объектом настоящего исследования являются дикие сородичи культурных растений (ДСКР) – виды природной флоры, эволюционно-генетически близкие к культурным растениям, входящие с ними в один род; введенные в культуру напрямую или участвовавшие в формировании культурных растений путем использования в скрещиваниях, а также – потенциально пригодные для создания или улучшения сортов культурных растений (Смекалова, Чухина, 2011).

Материалами исследования послужили: собственные гербарные сборы и геоботанические описания, выполненные во время полевых работ; гербарный материал, хранящийся в отечественных ботанических коллекциях; многочисленные литературные данные.

Ощутимая разница видового состава флоры различных территорий Каракалпакстана, должна быть отражена и во флористическом районировании. Схема флористического

районирования Каракалпакстана, являющаяся следующим этапом в изучении видового разнообразия Каракалпакстана, предусматривает более детальное рассмотрение особенностей состава флоры различных регионов республики.

Учитывая с одной стороны незначительность, а с другой специфичность видового состава пустынной флоры Республики Каракалпакстан, знания об использовании полезных качеств растений представляет особый интерес (Умаров, Даулетова, 1989; Шербаев, 1988).

Наши исследования показали, что на Аралкуме в семействе *FABACEAE* Lindl. ДСКР отмечено 4 родами и 5 видами. Из них два вида отмечено в род *Alhagi* Hill. В остальных родах *Peganium* L., *Tribulus*L. и *Zygophyllum*L. представлены по одному виду (табл.1).

Таблица 1.
Жизненные формы ДСКР Аралкума из семейства *Fabaceae* Lindl.

Семейство	Род	Вид	Группа	Аралкумы	Жизненная форма
1	2	3	4	7	8
1 <i>FABACEAE</i> Lindl.	1 <i>Alhagi</i> Hill	1,1 <i>A.persarum</i> Boiss. et Bushe	5	+	ПК
		2,2 <i>A. pseudoalhagi</i> (Bieb.) Fisch.	5	+	ПК
	2 <i>Peganium</i> L.	1,3 <i>P. harmala</i> L.	1	+	Т мн
	3 <i>Tribulus</i> L.	1,4 <i>T. terrestris</i> L.	1	+	Т од
	4 <i>Zygophyllum</i> L.	1,5 <i>Z. oxianum</i> Boriss.	4	+	Т мн
Всего	4	5			

Анализ состава высших сосудистых растений из семейства *Fabaceae* Lindl., встречающихся в пределах Аралкума конспект ДСКР состоит из 4-родов и 5-видов, и выявили наличие как минимум 4 различных жизненных форм. Из них 2-полукустарниковых, 2-многолетних трав и 1-однолетней травы (табл.1) (Ажиев и др., 2016б).

Распределения видов по жизненным формам показал, что подавляющее большинство из них являются травянистыми растениями. Древесные растения: деревья, кустарники и полукустарники представлены весьма незначительно.

Следует заметить, что приведенные цифры по составу дикорастущих сородичей культурных растений из семейства *Fabaceae* Lindl. флоры Каракалпакстана, еще не окончательный. Дальнейшее детальное изучение флоры отдельных районов республики, несомненно, должно привести к уточнению числа родов и видов флоры республики, имеющих хозяйственную ценность.

Для достижения указанной цели следует решить следующие задачи:

1. обратить внимание на редкие, эндемичные виды, произрастающие на территории Каракалпакстана, с точки зрения попадания их в зону охраны, изучить биологические особенности видов нуждающихся в первоочередном сохранении в составе природных сообществ;

2. изучить эколого-фитоценотическое разнообразие растительности Каракалпакстана;

3. выделить в составе флоры элемента диких сородичей культурных растений;

4. провести таксономический, экологический, географический анализ ДСКР как элемента флоры;

5. выявить в пределах исследуемой территории места сосредоточения наибольшего видового разнообразия сородичей культурных растений для целей мобилизации и сохранения их генофонда;

Результаты исследования дадут возможность глубже анализировать состав диких сородичей культурных растений Каракалпакстана. Полученные данные могут быть использованы при составлении определителей, при чтении лекций и проведении практических занятий в вузах, колледжах, лицеях.

Вместе с тем информативная карта диких сородичей культурных растений может служить основой для планирования хозяйственных мероприятий, направленных на рациональное использование растительных ресурсов и их охрану, сохранение богатого генофонда населяющих регион видов, а также охрану диких родичей культурных растений.

Список литературы / References

1. Ажиев А. Б. К изучению видового состава диких сородичей культурных растений Каракалпакстана и Хорезма // Вестник науки и образования. 2016. №9 (21). –С. 24-28. DOI: [10.20861/2312-8089-2016-21-001](https://doi.org/10.20861/2312-8089-2016-21-001).
2. Ажиев А. Б., Назарбаева Г., Баходирова Д. Распределение дикорастущих сородичей культурных растений Республики Каракалпакстан по хозяйственно-ценным группам // Научный медицинский вестник, 2016. N4(6). –С. 51-58.
3. Ажиев А.Б., Баходирова Д.Б., Назарбаева Г.А. Анализ распределения хозяйственно-ценных видов дикорастущих сородичей культурных растений республики Каракалпакстан // Проблемы современной науки и образования. 2017. № 6 (88). –С. 14-16. DOI: [10.20861/2304-2338-2017-88](https://doi.org/10.20861/2304-2338-2017-88).
4. Рафиков А.А., Тетюхин Г.Ф. Снижение уровня Аральского моря и изменение природных условий низовьев Амударьи. Ташкент. Фан. 1981. –С. 6-11.
5. Смекалова Т.Н., Чухина И.Г. Стратегия сохранения диких сородичей культурных растений на территории России // Ботанические исследования в азиатской России: Материалы XI съезда Русского ботанического общества. — Барнаул, 2003. — С. 118-119.
6. Умаров Е., Даулетова К. Природы и хозяйство Каракалпакской АССР. Нукус. Каракалпакстан. 1989. –С.18-28.
7. Шербаетов Б.Ш. Флора и растительность Каракалпакии. Нукус. Каракалпакстан. 1988. 297 с.